

Progettazione e costruzione di componenti e sistemi
Processi e lavorazioni industriali

Scienze della vita e salute

Sicurezza, metrologia e sensori

Crea la tua impresa nel campo della Fotonica!

Illuminazione
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

La Fotonica in Trentino Alto Adige

Sebbene la regione Trentino Alto Adige sia una zona alpina, principalmente dedicata al turismo e all'agricoltura, la Provincia Autonoma di Trento e Bolzano destina una percentuale del suo PIL, superiore a quella nazionale, a ricerca e sviluppo. La Provincia Autonoma sostiene la creazione di nuove start-up tecnologiche, principalmente nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dell'economia digitale, della green economy e delle "smart cities". Per questo motivo, il governo locale ha istituito un sistema di incentivi per le aziende interessate ad investire in Trentino e ha lanciato una serie di agenzie pubbliche a supporto del business e dell'internazionalizzazione.

Tecnologie fotoniche consolidate

Molte aziende sono presenti sul territorio del Trentino Alto Adige, con l'obiettivo di sviluppare nuovi dispositivi a basso costo e con alte prestazioni, che sfruttano tecnologie diverse e che siano utili in diversi settori, al fine di procedere verso una regione economicamente e socialmente sostenibile. Esempi tipici sono: controllo in linea di prodotti e dei processi di fabbricazione; sviluppo di fotomoltiplicatori al silicio a basso rumore ed elevate prestazioni; progettazione e produzione di fotocamere digitali ad alte prestazioni per applicazioni industriali, scientifiche, medicali, per il traffico e la sicurezza e per il riconoscimento dei difetti del legno e la classificazione del legname con alta precisione.

Un campo di tecnologia complementare riguarda l'uso di laser che permettono lo sviluppo di macchine utensili per la produzione e microlavorazione di tubi che possono trovare applicazioni in diversi settori come l'automotive, l'arredamento, le macchine agricole, l'aerospaziale e l'acciaio da costruzione.

APPLICAZIONI FOTONICHE RILEVANTI PER IL FUTURO

Processi e lavorazioni industriali

Descrizione del mercato : è un mercato globale con buone prospettive di sviluppo sia della produzione che dell'occupazione.

Sfide : sviluppo di sorgenti laser (principalmente laser a fibra attiva) per tagliare (formazione del fascio, nuove lunghezze d'onda) e saldare (flessibilità, architettura dei sistemi, sistemi intelligenti e adattivi), per l'industria della stampa 3D e la micro fabbricazione (functionalizzazione delle superfici).

Opportunità : l'Italia deve mantenere la sua posizione dominante nella produzione di sistemi laser per applicazioni innovative.

Illuminazione

Descrizione del mercato : il mercato delle nuove tecnologie per l'illuminazione è in espansione e l'industria italiana, rinomata a livello mondiale, deve continuare a giocarvi un ruolo importante.

Tecnologie, tendenze, sfide : aumento dell'affidabilità dei materiali per l'illuminazione LED, sviluppo di sistemi (O)LED intelligenti, aumento dell'efficienza energetica e del confort visivo, criteri di qualità per i prodotti, incoraggiando l'adozione di nuove sorgenti di luce. Integrazione delle nuove sorgenti di luce nell'architettura delle «smart cities» e della domotica.

Scienze della vita e salute

Descrizione del mercato : la biofotonica è la terza industria globale del settore della fotonica (incremento del 38% negli scorsi 10 anni). Ha forte impatto sociale perché risponde alle crescenti aspettative su una migliore qualità della vita. Ha un forte impatto economico, essendo in grado di contenere i costi della sanità tramite la diagnosi preventiva e le terapie minimamente invasive.

Sfide : strumenti basati sui laser, LED, lampade per terapia e chirurgia minimamente invasiva. Dispositivi per l'autodiagnosi e l'analisi in vicinanza. Strumenti di analisi e imaging/microscopia per nuove diagnosi precoci.

Progettazione e costruzione di componenti e sistemi

Descrizione del mercato : le comunicazioni ottiche richiedono componenti per strumenti ottici ed elettroottici capaci di gestire molte centinaia di Gbit/s per lunghezza d'onda con bassi consumi (fin sotto il pJ/bit).

Tecnologie, tendenze, sfide : sviluppo di tecnologie per materiali ottici innovative per la fotonica (vetro, semiconduttori, polimeri), per l'integrazione di materiali diversi per i circuiti fotonici, per il microposizionamento e il fissaggio automatico, per l'integrazione con l'elettronica, per l'automatizzazione dei processi di produzione e dei metodi di test, per le fibre ottiche.

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Descrizione del mercato : è un mercato con dimensioni enormi e una forte crescita dove la fotonica ha un ruolo strategico.

Tecnologie, tendenze, sfide : rete ottica, backhauling e fronthauling, radio su fibra, comunicazioni ottiche all'interno degli edifici, reti ottiche gestite via software, interconnessioni ottiche, Mode Division Multiplexing, comunicazioni quantistiche.

Opportunità : tecnologie per reti ottiche a Pb/s, tecnologie ottiche per accesso diffuso mobile e fisso.

Sicurezza, metrologia e sensori

Descrizione del mercato : il mercato della sicurezza, in espansione a causa dell'instabilità politica e del terrorismo, vede attive molte aziende italiane.

Tecnologie, tendenze, sfide : sensori laser per il monitoraggio ambientale, sensori per il controllo e la sicurezza del cibo, per sostanze tossiche o illegali, in fibra ottica per il monitoraggio perimetrale e le applicazioni geofisiche, biomediche e di monitoraggio.

Opportunità : la forte accelerazione del mercato mondiale spingerà la crescita economica e l'occupazione.

Sostegno all'imprenditorialità in Fotonica in Italia

- **Progetto europeo LightJumps** - <http://www.lightjumps.eu/>
- **Progetto europeo OASIS** - <http://www.fp7-oasis.eu/> limitato ai settori del bio e agroindustriale e delle scienze della vita.
- **Incubatori d'impresa** : strutture di supporto per start up diffuse in tutta Italia
- **Grandi Progetti PAT** - <http://www.uniricerca.provincia.tn.it/>

Photonics4All is a European Horizon 2020 Outreach project, funded by the European Commission to promote photonics and light based technologies to young people, entrepreneurs and the general public across the EU. Photonics4all's unique selling point is that it will both develop a set of new promotional tools and apply them during a wide variety of outreach activities with different audiences.

*Discover our unique approach and check out our tools and events :
<http://photonics4all.eu/>*

Photonics4All
Discover the Power of Light